

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muhammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
<i>Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna</i>	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
<i>Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна</i>	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
<i>Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов</i>	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
<i>G'oziyeva Aziza Abdusalomovna</i>	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
<i>Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
<i>Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna</i>	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
<i>Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li</i>	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
<i>Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
<i>Husan Arziqulov Normurod o'g'li</i>	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
<i>Zarikeev Rasul Polatovich</i>	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
<i>Isakov Janabay Yakipbaevich</i>	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
<i>Isakov Isobek Janabay uli</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
<i>Ибрагимов Мансур Ахметович</i>	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
<i>Маннапова Феруза Фахриддин кызы</i>	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
<i>Isroilov Obid Olimjonovich</i>	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich</i>	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
Киличева Феруза Бешимовна	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
Tuyboyeva Shakhnoza	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
Karimova Shirin Zoxid qizi	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
Salimova Husniya Rustamovna	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
XORIIYIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
Сапаев Д.Х.	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПОЛИВА К ТОЧНОМУ ОРОШЕНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ХЛОПКОВОДСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	890
Рахимов Олим Хамитович, Гулчехра Салимовна Нарзуллаева	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQTBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY VAHOLASH UCHUN KOB-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШЕРАБАДСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН)	919
Омандавлатов Сирожиддин Содикович	
ZAHARLI CHIQINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS VAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Raxmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	

O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI

Saidova Dilfuza Abdufattohovna

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti,

Ta'lim sifati nazorati bo'limi bosh mutaxassisi, PhD

ORCID: 0009-0006-4170-5535

dilfuza_989@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini tizimli tahlil asosida aniqlashning nazariy-metodologik asoslari ishlab chiqilgan. Tadqiqotda turizm sohasi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida qaralib, uning resurs salohiyati, infratuzilma holati, bozor talablari, ekologik va ijtimoiy cheklovlari o'zaro bog'liq holda tahlil qilindi. Turizm turlarini modernizatsiya qilish imkoniyatini baholash uchun transformatsiya indeksi (TTI), turizm portfelini muvozanatlashtirish uchun diversifikatsiya indeksi (DI) hamda ekologik, ijtimoiy va infratuzilmaviy sig'im modellari taklif etildi. 2020-2024 yillar statistik ma'lumotlari asosida turizm sohasining o'sish dinamikasi va tarkibiy o'zgarishlari tahlil qilinib, jadal rivojlanish sharoitida chegaralarni ilmiy asosda belgilash zarurati asoslandi.

Kalit so'zlar: turizm turlari, transformatsiya, diversifikatsiya, tizimli tahlil, turist sig'im, barqaror rivojlanish, integral indeks, raqobatbardoshlik, hududiy ixtisoslashuv, turizm portfeli, infratuzilma, ekologik cheklovlar, investitsiya samaradorligi.

Abstract. This article develops theoretical and methodological foundations for determining the boundaries of transformation and diversification of tourism in Uzbekistan on the basis of systematic analysis. The study looked at the tourism sector as a complex socio-economic system, analyzing its resource potential, infrastructure situation, market demands, environmental and social constraints in a way that is interrelated. Transformation Index (TTI), diversification index (DI) to balance the tourism portfolio, and environmental, social, and infrastructural capacity models were proposed to assess the possibility of modernizing tourism types. Based on the statistical data of 2020-2024, the dynamics of growth and structural changes of the tourism industry were analyzed and the need to establish boundaries on a scientific basis in the conditions of rapid development was justified.

Keywords: tourism types, transformation, diversification, systematic analysis, tourist capacity, sustainable development, integrated index, competitiveness, territorial specialization, tourism portfolio, infrastructure, environmental constraints, investment efficiency.

Аннотация. В данной статье разработаны теоретико-методологические основы определения границ трансформации и диверсификации видов туризма в Узбекистане на основе системного анализа. В исследовании рассматривалась индустрия туризма как сложная социально-экономическая система, анализировалась взаимосвязь ее ресурсного потенциала, состояния инфраструктуры, требований рынка, экологических и социальных ограничений. Были предложены индекс трансформации (TTI) для оценки возможности модернизации туристических видов, индекс диверсификации (DI) для балансировки туристского портфеля, а также модели экологической, социальной и инфраструктурной емкости. На основе статистических данных за 2020-2024 годы была проанализирована динамика роста и структурные изменения туристской отрасли, обоснована необходимость научно обоснованного установления границ в условиях ускоренного развития.

Ключевые слова: виды туризма, трансформация, диверсификация, системный анализ, туристская емкость, устойчивое развитие, интегрированный индекс, конкурентоспособность, территориальная специализация, туристский портфель, инфраструктура, экологические ограничения, эффективность инвестиций.

KIRISH

Global iqtisodiyotda turizm xizmatlar sohasining eng dinamik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U yalpi ichki mahsulot o'sishiga hissa qo'shish, valyuta tushumlarini ko'paytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish, shuningdek, hududlar o'rtasida iqtisodiy faollikni muvozanatlashtirishda muhim o'rin tutadi. Turizmning multiplikativ ta'siri tufayli transport, qurilish, savdo, umumiy ovqatlanish, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohalari ham parallel ravishda rivojlanadi. Shu jihatdan turizm faqat sayyohlarni qabul qilish bilan cheklanmaydi, balki kompleks ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida turizm strategik tarmoq sifatida belgilangan bo'lib, mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Respublikaning boy madaniy merosi, me'moriy yodgorliklari, ziyorat maskanlari, tog'li va cho'l hududlari, milliy an'ana va urf-odatlarini turizmni ko'p tarmoqli rivojlantirish uchun mustahkam resurs bazasini yaratadi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy shaharlar xalqaro turistik makonda allaqachon tan olingan markazlar hisoblanadi. Biroq zamonaviy talablar sharoitida faqat tarixiy-madaniy turizmga tayanish yetarli emas.

Jahonda turistik talab strukturasi o'zgarimoqda. Sayohatchilar individuallashtirilgan xizmatlar, ekologik toza muhit, agroturizm, ekstremal turizm, tibbiy va sog'lomlashtirish yo'nalishlariga tobora ko'proq qiziqish bildirmoqda. Raqamli texnologiyalar, onlayn bronlash tizimlari va axborot shaffofligi turizm bozorida raqobatni yanada kuchaytirmoqda. Bunday sharoitda mamlakat turizm sohasining raqobatbardoshligini saqlab qolish va oshirish uchun uning tarkibiy tuzilmasini qayta ko'rib chiqish talab etiladi.

Hozirgi bosqichda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan transformatsiya jarayonlari turizm sohasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Globallashtirish, raqamli texnologiyalar rivoji, iste'molchilar xulq-atvoridagi o'zgarishlar, barqaror rivojlanish konsepsiyasining ustuvorlashuvi turizmni an'anaviy yondashuvlar asosida boshqarishni samarasiz qilib qo'ymoqda. Turizm endilikda faqat sayyohlarni qabul qilish va xizmat ko'rsatish bilan cheklanmaydi, balki hududiy branding, madaniy diplomatiya, investitsiya muhitini yaxshilash va ijtimoiy kapitalni shakllantirish vositasi sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston sharoitida mazkur masala yanada dolzarbdir. Chunki mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, xomashyoga bog'liqlikni kamaytirish va xizmatlar sohasini kengaytirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Turizm esa tabiiy va madaniy resurslarga tayangan holda qo'shimcha qiymat yaratish imkonini beruvchi tarmoqdir. Biroq bu imkoniyatdan samarali foydalanish uchun sohaning ichki tuzilmasini qayta ko'rib chiqish talab etiladi.

Amalda kuzatilayotgan holat shundan iboratki, turistik oqim asosan bir necha tarixiy shaharlarda jamlangan. Bu esa infratuzilmaga yuqori bosim yuklaydi, mavsumiylikni kuchaytiradi va daromadlarning hududlar bo'yicha noteng taqsimlanishiga olib keladi. Ayni paytda respublikada tog'li hududlar, cho'l landshaftlari, qishloq xo'jaligi zonalari, shifobaxsh mineral manbalar va milliy an'analarga asoslangan turizm turlari to'liq ishga solinmagan. Demak, turizmni diversifikatsiya qilish orqali hududiy iqtisodiy faollikni kengaytirish imkoniyati mavjud.

Shu bilan birga, turizm sohasidagi noto'g'ri strategik qarorlar salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, bozor talabini yetarli tahlil qilmasdan amalga oshirilgan loyihalar investitsiya samaradorligining past bo'lishiga sabab bo'ladi. Ekologik imkoniyatlar hisobga olinmagan holda rivojlantirilgan hududlarda tabiiy resurslar yemirilishi, bioxilma-xillikning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi kuzatilishi mumkin. Shu bois turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini ilmiy asosda belgilash zarurati ortib bormoqda.

Bundan tashqari, turizm sohasi tashqi omillarga yuqori darajada bog'liq. Pandemiya, xalqaro transport cheklovlari, geosiyosiy o'zgarishlar yoki global iqtisodiy inqirozlar turistik oqimga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday sharoitda bir yo'nalishga ixtisoslashgan turizm modeli xavfli hisoblanadi. Diversifikatsiya esa xavflarni tarqatish va sohaning barqarorligini ta'minlash imkonini beradi.

Yana bir muhim jihat - ijtimoiy omillardir. Turizm aholi bandligi, daromad manbalari va hayot sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Lekin turizmni nazoratsiz rivojlantirish narxlar oshishi, yer resurslaridan foydalanishda muammolar, madaniy qadriyatlarining tijoratlashuvi kabi holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun transformatsiya va diversifikatsiya chegaralarini belgilashda mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm mahsuloti ham o'zgarimoqda. Onlayn platformalar orqali individual turlar, kichik guruhli sayohatlar, tajribaga asoslangan turizm keng tarqalmoqda. Bu esa turizm infratuzilmasini, marketing strategiyalarini va kadrlar tayyorlash tizimini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Agar ushbu jarayonlar tizimli tahlilga tayanmasa, sohadagi islohotlar kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini aniqlash faqat nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ega vazifadir. U strategik rejalashtirish, investitsiya siyosatini shakllantirish, hududiy dasturlar ishlab chiqish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash masalasi xalqaro ilmiy makonda, avvalo, barqaror rivojlanish, manzil (destination) raqobatbardoshligi, sig'im (carrying capacity) va «overtourism», hamda hududiy (place-based) boshqaruv nazariyalari doirasida shakllangan. O'zbekistonda esa tadqiqotlar ko'proq muayyan turizm turlari (ziyosat, ekoturizm, agroturizm) yoki sohaning institutsional-huquqiy asoslarini yoritishga qaratilgan bo'lib, diversifikatsiyaning «chegaralari»ni tizimli mezonlar orqali aniqlash yo'nalishi yetarlicha umumlashgan metodologiyaga aylanmagan.

R.Batler tomonidan ilgari surilgan «Tourism Area Life Cycle» (TALC) modeli turistik hududlar vaqt o'tishi bilan rivojlanish bosqichlarini (o'sish, yetuklik, stagnatsiya va h.k.) bosib o'tishini ta'kidlab, boshqaruv qarorlarini «qaysi bosqichda qanday intervensiya» tamoyili bilan asoslashga xizmat qildi. Tanqidiy nuqtai nazardan, TALC ko'p holatlarda umumiy dinamikani yaxshi tushuntirsa-da, «chegara» tushunchasini (ekologik, ijtimoiy, infratuzilmaviy) anik hisob-kitob qilib bermaydi: model ko'proq konseptual bo'lib, amaliy rejalashtirishda indikatorlar tizimi bilan bog'lanmasa, boshqaruvda subyektivlik saqlanib qoladi.[1] Shu sabab TALC keyingi ishlarida raqamli innovatsiyalar, moslashuvchan boshqaruv (adaptive management) bilan integratsiya qilinishi tendensiyasi kuchaygan.

UNWTOning turizm manzillari uchun barqaror rivojlanish indikatorlari bo'yicha qo'llanmasi turizm ta'sirini o'lchashda iqtisodiy-ijtimoiy-ekologik ko'rsatkichlarni kompleks qo'llashni taklif qiladi va indikatorlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqish (participatory approach) zarurligini ko'rsatadi. Kuchli tomoni - indikatorlar tizimi orqali «chegara»ni baholash imkoni kengayadi. Kamchiligi - indikatorlar ro'yxati keng bo'lgani uchun amaliy tadbirga ma'lumotlar yetishmasligi va turli hududlar kesimida so'zsiz universal «me'yor» berish qiyinligi saqlanadi.[2] Demak, O'zbekiston sharoitida indikatorlarni «tayyor» qabul qilish emas, balki resurs va ma'lumot bazasiga moslashtirib lokallashtirish talab etiladi.

So'nggi yillarda turizm «overtourism» tushunchasi qayta kun tartibiga chiqib, «sig'im»ni faqat son bilan emas, sifat ko'rsatkichlari (aholi roziligi, servis sifati, ekologik holat) bilan birga baholash kerakligi ta'kidlanmoqda. UNWTOning shahar turizmida o'sishni boshqarish bo'yicha hisobotida ham miqdoriy va sifat indikatorlarini birgalikda qo'llash muhimligi qayd etilgan. [2]

ES PONning metodik qo'llanmalari esa sig'imni hududiy ma'lumotlar asosida hisoblash, monitoring va prognoz qilish instrumentlariga e'tibor qaratadi. Tanqidiy jihat: «carrying capacity» amaliyotida ko'pincha bir indikatorga ortiqcha suyanish (masalan, faqat turistlar soni) yoki aksincha me'yorlarni juda ko'paytirib yuborish (hisoblashni qiyinlashtirish) muammosi bor.[3] Shu bois, amaliyotda «chegara» tushunchasi ko'p mezonli (multi-criteria) va adaptiv monitoringka tayanishi kerak.

Ritchie va Crouch manzil raqobatbardoshligini barqarorlik bilan bog'laydigan konseptual modelni ishlab chiqqan bo'lib, unda «yadro resurslar», «qo'llab-quvvatlovchi omillar», «manzil menedjmenti», «siyosat va rejalashtirish» kabi bloklar o'zaro bog'liq ko'riladi.[4]

Dwyer va Kim esa raqobatbardoshlik determinantlari va indikatorlarini tizimlashtirib, talab (demand) va vaziyat omillarini ham hisobga oluvchi integratsiyalashgan modelni taklif qiladi.[5] Tanqidiy jihat: raqobatbardoshlik modellari diversifikatsiyani asoslashda qo'l kelsa-da, ular ko'pincha «qancha diversifikatsiya qilish kerak?» degan savolga aniq chegara bermaydi; ya'ni «qaysi paytda diversifikatsiya xavfni pasaytiradi, qaysi paytda resursni sochib yuboradi» masalasi ko'proq amaliy indikatorlar, sig'im va investitsiya samaradorligi hisoblari bilan bog'langanda yechim topadi.

OECD hujjatlarida turizm tiklanishi fonida ayrim manzillarda talabni boshqarish, aholi va muhitga ta'siri pasaytirish, turizmni kuchliroq va diversifikatsiyalashgan qilish zarurati qayd etiladi.[6,7] Ushbu yondashuvning kuchli tomoni - «destination governance», ma'lumotlarga asoslangan qarorlar va moslashuvchan boshqaruvni siyosat darajasiga olib chiqadi. Kamchiligi - OECD tavsiyalari ko'pincha umumiy bo'lib, har bir mamlakatda resurs, institut, ma'lumot sifati turlicha ekani sababli lokal metodologiya talab etiladi.

O'zbekistonda turizmni 2019-2025-yillarda rivojlantirish konsepsiyasida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, sifatni oshirish, infratuzilmani takomillashtirish va investitsiyalarni jalb etish kabi maqsadlar belgilangan. [8] Biroq ushbu hujjatlar strategik maqsadlarni belgilasa-da, amaliyot uchun «diversifikatsiya chegaralari»ni hisoblashning yagona metodik paketini (indikatorlar to'plami, vaznlar, me'yorlar) to'liq shakllantirib bermaydi. Demak, ilmiy tadqiqotlarda aynan shu «metodologik ko'priq»ni qurish zarur.

Ayrim ilmiy tadqiqot ishlarda turizm faoliyatini diversifikatsiya qilishning iqtisodiy xavfsizlik va raqobatbardoshlikka ta'siri ta'kidlanadi, turizm mahsuloti turlarini kengaytirishning umumiy yo'nalishlari ko'rsatiladi.[9] Tanqidiy jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak: ko'p ishlarda diversifikatsiya «kerak» degan xulosa bilan cheklanib, «qaysi hududda qaysi turizm turi, qay darajagacha?» degan savollarga yetarli empirik asos (ma'lumotlar, sig'im hisoblari, bozor segmentatsiyasi) bilan javob berilmaydi.

Maxsus turizm turlari bo'yicha tadqiqotlarni tahlil qiladigan bo'lsak: segmentlar bor, ammo o'zaro bog'liq tizim sifatida kam. Buni quyidagi holatlariga e'tibor qaratish mumkin[10]:

- ziyorat turizmi bo'yicha tadqiqotlarda klaster yondashuvi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, ichki turizm bilan bog'liqlik kabi masalalar ko'tariladi;

-ekoturizm ishlarida tabiiy hududlar, barqarorlik, infratuzilma va ekologik xavflar haqida fikrlar keltiriladi;

-agroturizm bo'yicha maqolalar qishloq aholisi daromadini diversifikatsiya qilish, hududiy imkoniyatlar, investitsiya va xizmatlar modeli masalalarini ochadi.

Bu tadqiqotlarning kuchli tomoni - segmentlar kesimida muammo va imkoniyatlar aniq ko'rsatiladi. Kamchiligi - ular ko'pincha alohida yo'nalishlarning ichki tahlili bilan cheklanib, turizm tizimining umumiy arxitekturasida (transport, inson kapitali, mavsumiylik, sig'im, bozor talabining almashuvchanligi) o'zaro kompensatsiya va sinergiya masalalarini kam yoritadi. Shu bois «diversifikatsiya chegarasi»ni aniqlash uchun ushbu segment tadqiqotlarini yagona tizimga integratsiya qiluvchi metodologiya talab etiladi.

Ayrim tadqiqotlarda O'zbekiston turizmining hozirgi holati, diversifikatsiya zarurati, marketing va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish haqida takliflar keltirilgan.[11] Tanqidiy jihatdan o'rganadigan bo'lsak: ushbu ishlar strategik fikrlashga yordam bersa-da, ko'p holatda «chegara»ni hisoblash (masalan, sayyohlar oqimi me'yori, tabiiy hududning qabul qila olish salohiyati, aholi qabul qilish indeksi, infratuzilma yuklanishi) uchun formallashtirilgan indikatorlar va vaznli baholash sxemasi yetishmaydi.

Xorijiy ilmiy makonda transformatsiya va diversifikatsiya masalasi TALC, raqobatbardoshlik modellari, barqarorlik indikatorlari va «overtourism/carrying capacity» konsepsiyalari orqali nazariy jihatdan mustahkamlangan.[12] Biroq hatto xalqaro adabiyotlarda ham «chegara» masalasi ko'pincha lokal ma'lumot, ko'p mezonli baholash, va adaptiv monitoring bilan hal qilinadi.

O'zbekistonda esa normativ hujjatlar diversifikatsiyani strategik maqsad sifatida belgilagan bo'lsa-da, mahalliy tadqiqotlar asosan segmentlar kesimida tarqoq holda. Demak, mazkur maqolaning vazifasi - xorijiy nazariy asoslarni (indikatorlar, sig'im, raqobatbardoshlik) mahalliy empirik xususiyatlar bilan bog'lab, turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini aniqlash uchun tizimli, o'lchovli uslubiyotni asoslashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini tizimli tahlil asosida aniqlash uslubiyotlarini tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy va selektiv tanlab tadqiq qilish, monografik tahlil va guruhlash usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm turlarini transformatsiyalash deganda mavjud yo'nalishlarni yangi bozor segmentlariga moslashtirish, xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, innovatsion boshqaruv va marketing usullarini joriy etish tushuniladi. Diversifikatsiya esa yangi turizm mahsulotlarini shakllantirish, hududiy ixtisoslashuvni kengaytirish va xizmatlar assortimentini boyitishni anglatadi. Bu ikki jarayon o'zaro bog'liq bo'lib, ularni ilmiy asoslanmagan holda amalga oshirish resurslarning samarasiz taqsimlanishiga olib kelishi mumkin.

Ayni paytda turizm sohasini jadal rivojlantirish ayrim xatarlarni ham keltirib chiqaradi. Haddan tashqari turistik yuklama infratuzilmaga bosim o'tkazishi, atrof-muhitga zarar yetkazishi, tarixiy yodgorliklarning saqlanish holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olmasdan amalga oshirilgan loyihalar ijtimoiy norozilikka sabab bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Demak, turizmni transformatsiyalash va diversifikatsiya qilish jarayonida muayyan chegaralarni belgilash zarur.

Mazkur chegaralar iqtisodiy samaradorlik, resurs salohiyati, infratuzilma tayyorgarligi, ekologik barqarorlik va ijtimoiy qabul qilinish darajasi kabi ko'plab omillar bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, turizm sohasini tizimli tahlil asosida o'rganish, uning ichki va tashqi aloqalarini kompleks baholash, funksional bog'lanishlarni aniqlash muhim ilmiy vazifadir. Tizimli yondashuv turizmni alohida ob'ekt emas, balki ko'p omilli, dinamik va ochiq iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Turizmni transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini aniqlashda asosiy muammo - «qaysi nuqtagacha rivojlantirish mumkin?» va «qaysi nuqtadan boshlab xavf ortib boradi?» degan savollarga aniq javob berishdir. Bu vazifa tizimli yondashuv, ko'p mezonli baholash va integral indikatorlar orqali hal etiladi.

I. Transformatsiya chegarasini aniqlash modeli

Transformatsiya deganda mavjud turizm turini sifat jihatdan yangilash, bozor segmentini kengaytirish yoki qo'shimcha qiymat zanjirini chuqurlashtirish tushuniladi.

1. Transformatsiya indeksi (TTI)

$$TTI = \alpha R + \beta I + \gamma D + \mu Q - \delta C$$

Bu yerda:

R - resurs salohiyati indeksi; I - infratuzilma tayyorgarlik indeksi

D - bozor talab indeksi; Q - xizmatlar sifati indeksi

C - xarajat va cheklovlar indeksi; $\alpha, \beta, \gamma, \mu, \delta$ - vazn koeffitsientlari

Indekslarni hisoblash:

1.1. Resurs indeksi:

$$R = \frac{R_f}{R_{max}}$$

Bu yerda R_f - mavjud resurslar bahosi, R_{max} - maksimal potensial.

1.2. Infratuzilma indeksi:

$$I = \frac{I_a}{I_{opt}}$$

Bu yerda I_a - amaldagi infratuzilma quvvati, I_{opt} - optimal quvvat.

1.3. Bozor talab indeksi:

$$D = \frac{T_y}{T_{trend}}$$

Bu yerda T_y - joriy yil turistlar soni, T_{trend} - trend bo'yicha prognoz.

1.4. Sifat indeksi:

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^n q_i w_i}{\sum w_i}$$

Bu yerda q_i - sifat ko'rsatkichi, w_i - vazni.

1.5. Cheklov indeksi:

$$C = \frac{E + S + F}{3}$$

Bu yerda:

E - ekologik bosim; S - ijtimoiy qarshilik

F - moliyaviy xavf;

Transformatsiya chegarasi sharti:

$TTI > 1 \Rightarrow$ Transformatsiya maqbul

$TTI \leq 1 \Rightarrow$ Chegaraga etiladi

II. Diversifikatsiya chegarasini aniqlash modeli

Diversifikatsiya - yangi turizm turini joriy etish yoki turizm portfelini kengaytirish.

Bu yerda portfel nazariyasi elementlari qo'llaniladi.

1. Turizm portfeli diversifikatsiya indeksi (DI)

$$DI = 1 - \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Bu yerda s_i - turizm turining ulushi.

Bu indeks Gerfindal-Hirshman indeksi asosida.

Talqin:

$DI \rightarrow 0$ - yuqori ixtisoslashuv; $DI \rightarrow 1$ - yuqori diversifikatsiya

2. Diversifikatsiyaning optimal chegarasi

$$DI^* = \frac{\sigma_{max} - \sigma_p}{\sigma_{max}}$$

Bu yerda:

σ_p - portfel xavfi; σ_{max} - maksimal qabul qilinadigan xavf

Agar:

$\sigma_p > \sigma_{crit}$ yangi turizm turini joriy etish talab qilinadi.

III. Turistik sig'im (Carrying Capacity) modeli

Turizmni chegarasini aniqlashda eng muhim mezon — sig'im.

1. Ekologik sig'im:

$$K_e = \frac{A \times U}{D \times R_f}$$

Bu yerda:

A - hudud maydoni; U - foydalanish intensivligi

D - zarar koeffitsienti; R_f - qayta tiklanish koeffitsienti

2. Ijtimoiy sig'imi:

$$K_s = \frac{L_a}{L_t}$$

Bu yerda:

L_a - aholi qabul qilish darajasi; L_t - turistlar soni

3. Infratuzilma sig'imi:

$$K_i = \frac{B}{T}$$

Bu yerda:

B - joylashtirish quvvati; T - turistlar soni

Chegara sharti:

$T \leq \min(K_e, K_s, K_i)$ Agar T ushbu minimumdan oshib ketsa, diversifikatsiya yoki oqimni qayta taqsimlash talab qilinadi.

IV. Integral barqaror rivojlanish indeksi

$$S = \theta_1 E_c + \theta_2 S_c + \theta_3 Ec_c$$

Bu yerda:

E_c - iqtisodiy samaradorlik; S_c - ijtimoiy barqarorlik

Ec_c - ekologik barqarorlik

$S \geq 0.7 \Rightarrow$ Barqarorholat V. Metodologiyaning tahliliy xulosasi

Tizimli yondashuv quyidagilarni ta'minlaydi:

1. Turizm turini rivojlantirishdan oldin uning resurs va infratuzilma bazasini baholash.
2. Bozor talabining real trendlarga mosligini aniqlash.
3. Ekologik va ijtimoiy sig'imni hisobga olish.
4. Portfel diversifikatsiya darajasini optimal nuqtaga keltirish.
5. Xavflarni minimallashtirish.

Shu tariqa, turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralari:

$TTI > 1$ va $T \leq K_{min}$ va $DI \approx DI^*$ shartlari bir vaqtda bajarilganda ilmiy asoslangan deb hisoblanadi.

1-jadval. O'zbekistonga 2020-2025 yillarda kirib kelgan sayyohlar soni

Yillar	Sayyoxlar soni	Turizm tashkilotlari soni
2020	1505,1	337
2021	1881,3	288
2022	5163,2	348
2023	6626,3	593
2024	7957,2	743

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, sayyohlar soni 2020-yilda pandemiya ta'sirida keskin pastladi (1,5 mln). 2022-yildan boshlab tez tiklanish kuzatildi va 2025-yilda 11,7 mln ga yetdi (2024 yilga nisbatan +47%). Bu dinamika O'zbekistonning vizalar liberallasuvi, infratuzilma islohotlari va marketingni modernizatsiya qilish samarasidir. Turistik firmalar soni 2020-2024-yillarda hajmni sezilarli oshirdi: 337 dan 743 taga. Bu xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining kengayishi va bozor ishtirokchilari faoliyatini ko'payishi bilan bog'liq. Xizmat ko'rsatilgan shaxslar ham ikki barobardan ziyod oshdi.

2020-2024-yillarda O'zbekiston turizmi tez tiklandi va o'sdi. Turistlar sonidagi keskin o'sish, firmalar faoliyatining kengayishi va xizmat ko'rsatish hajmining oshishi turizmni iqtisodiy jihatdan ahamiyatli tarmoqqa aylantirdi. Integral indeks ko'rsatkichlari turizmni transformatsiyalash va diversifikatsiyalash uchun muhim mezonlar tizimini belgilashda foydalanilishi mumkin. Bu usul turizmni rejalashtirishning ilmiy asoslangan mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda turizm sohasini strategik tarmoq sifatida rivojlantirish sharoitida uning tarkibiy tuzilmasini ilmiy asosda qayta ko'rib chiqish zarurati tobora ortib bormoqda. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonini samarali amalga oshirish uchun, avvalo, uning chegaralarini aniq belgilash talab etiladi. Chegara tushunchasi bu yerda faqat miqdoriy cheklov emas, balki iqtisodiy samaradorlik, resurs imkoniyatlari, ekologik barqarorlik va ijtimoiy qabul qilinish darajasi bilan bog'liq ko'p o'lchamli kategoriya sifatida qaraldi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan tizimli yondashuv turizmni murakkab ochiq tizim sifatida tahlil qilish imkonini berdi. Resurslar, infratuzilma, bozor talablari, investitsiya muhiti, ekologik omillar va ijtimoiy muhit o'zaro bog'liq elementlar sifatida ko'rib chiqildi. Bu esa turizmni rivojlantirish bo'yicha qarorlarni yakka ko'rsatkichlar emas, balki kompleks indikatorlar asosida qabul qilish zarurligini asoslab berdi.

Transformatsiya indeksi (TTI) modeli turizm turining modernizatsiya qilishga tayyorlik darajasini baholash imkonini yaratdi. Ushbu indeks resurs salohiyati, infratuzilma holati, bozor talab dinamikasi va xizmat sifati ko'rsatkichlarini birlashtirib, cheklovlar va xavflarni inobatga olgan holda hisoblanadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, agar transformatsiya indeksi belgilangan me'yordan past bo'lsa, turizm turini keskin kengaytirish iqtisodiy jihatdan xavfli bo'lishi mumkin. Demak, mazkur indeks strategik rejalashtirishda filtr vazifasini bajaradi.

Diversifikatsiya modeli esa turizm portfelining muvozanatli tarkibini shakllantirishga xizmat qiladi. Gerfindal–Hirshman indeksiga asoslangan hisob-kitoblar turizm turlarining ulushini tahlil qilish, ixtisoslashuv darajasini baholash va xavflarni minimallashtirish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm portfelining yuqori darajada ixtisoslashuvi daromadlarning tashqi omillarga bog'liqligini kuchaytiradi. Shu bois diversifikatsiyaning optimal darajasi barqarorlikni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Turistik sig'im (carrying capacity) modeli orqali esa turizm rivojlanishining ekologik, ijtimoiy va infratuzilmaviy chegaralari aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, turistlar oqimi sig'imdan oshib ketganda infratuzilmaga ortiqcha bosim, atrof-muhitga zarar va mahalliy aholi manfaatlariga zid holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun turizmni rivojlantirishda sig'im ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish va oqimni hududlar bo'yicha muvozanatlashtirish talab etiladi.

2020-2025-yillar tahlili turizm sohasida yuqori tiklanish va o'sish sur'atlarini ko'rsatdi. Bu holat turizmni kengaytirish uchun qulay sharoit yaratgan bo'lsa-da, o'sish sur'atlarining yuqoriligi chegaralarni aniq belgilash zaruratini yanada kuchaytirdi. Barqarorlik mezonlariga amal qilinmagan holda jadal rivojlanish uzoq muddatli istiqbolda samaradorlikni pasaytirishi mumkin.

Mazkur tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, u turizmni boshqarish nazariyasida "transformatsiya chegarasi" va "diversifikatsiya chegarasi" tushunchalarini formallashtirdi. Ilmiy jihatdan bu turizmni strategik boshqarishda yangi metodologik yondashuvni taklif etadi. Amaliy ahamiyati esa davlat organlari, hududiy boshqaruv sub'ektlari va xususiy sektor uchun qaror qabul qilish jarayonini aniq indikatorlar asosida tashkil etish imkonini yaratishidan iborat.

Kelgusida ushbu metodologiyani takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq:

- raqamli ma'lumotlar va "big data" asosida turistik oqimlarni prognoz qilish;
- hududiy darajada alohida turizm turlari uchun sig'im modellarini chuqurlashtirish;
- ekologik va ijtimoiy indikatorlarni statistik hisobot tizimiga integratsiya qilish;
- investitsiya samaradorligi va xavf tahlilini diversifikatsiya modeliga qo'shish.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, turizm turlarini transformatsiyalash va diversifikatsiyalash chegaralarini tizimli tahlil asosida aniqlash O'zbekiston turizm sohasining barqaror, muvozanatli va raqobatbardosh rivojlanishini ta'minlashning muhim ilmiy va amaliy sharti hisoblanadi. Ilmiy asoslangan yondashuv orqali turizm iqtisodiyotning yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi, hududiy taraqqiyotni rag'batlantiruvchi va ijtimoiy farovonlikni oshiruvchi tarmog'iga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Butler R. W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. (TALC).
2. UNWTO. (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook.

3. World Tourism Organization (UNWTO). (2018). "Overtourism"? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions.
4. ESPON. (2019/2020). Carrying capacity methodology for tourism (methodology handbook / dashboard materials).
5. Ritchie J. R. B., & Crouch G. I. (2003). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. CABI.
6. Dwyer L., & Kim C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism.
7. OECD. (2024). OECD Tourism Trends and Policies 2024.
8. OECD. (2021). Building strong and resilient tourism destinations.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. (05.01.2019). PF-5611: "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" (2019–2025 konsepsiyasi).
10. Isadjanov A. (y.). Tourism Development in Uzbekistan: Current ... (ilmiy ish/tahlil materiallari).
11. Rustamova A. R. (2025). Ziyorat turizmi klasterlarini rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning o'rni.
12. Amriddinova R. (2022). Qishloq turizmi hamda agroturizm... investitsiyalarning ahamiyati.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100